

TRANSFORMATION OF THE BELARUSIAN TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN TRANSPORT LOGISTICS

Koroleva Anne

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Belarusian State University,
Republic of Belarus, Minsk, st. K. Marx 31/65*

ТРАНСФОРМАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

Королева Анна

*кандидат физико-математических наук,
Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса 31/65*

Abstract

In this paper, based on the analysis of the impact of world economic and trade processes on international logistics, the most important global trends in modern transport logistics are identified and analyzed, which have a direct impact on the directions and prospects for the development and transformation of the Belarusian transport and logistics system.

Аннотация

В работе на основании проведенного анализа влияния мировых экономических и торговых процессов на международную логистику выделены и проанализированы важнейшие глобальные тренды в современной транспортной логистике, которые оказывают непосредственное влияние на направления и перспективы развития и трансформации белорусской транспортно-логистической системы.

Keywords: transport services, economic and trade processes, transport logistics, transport and logistics system, global trends in logistics.

Ключевые слова: транспортные услуги, экономические и торговые процессы, транспортная логистика, транспортно-логистическая система, глобальные тренды в логистике.

В экономической науке дифференциации глобальных трендов в современной транспортной логистике и исследованию их сущности уделялось особое внимание такими учеными, как Кархова И. Ю. [1], Ковалев М.М., Дутина А.А. и Королева А.А. [2; 3], а также в исследованиях РwС [4–6]. В настоящей статье рассматриваются вопросы трансформации белорусской транспортно-логистической системы на основе ранее выделенных трендов, которые дополнены и актуализированы в соответствии с новыми вызовами в мировой экономической системе и международной логистике.

Первый глобальный тренд – цифровая трансформация логистики, ускоренная в результате пандемии COVID-19. Эволюция современной логистики теснейшим образом связана с внедрением ИТ и интернет-коммуникаций. Синергия новых коммуникационных и информационных технологий в начале XXI в. привела к цифровой революции в логистике (Logistics 4.0), которая, во-первых, представила возможности регулярного обмена между участниками транспортно-логистического процесса всеми видами информации и документов в электронной форме и непрерывного цифрового общения с клиентами, во-вторых, расширила возможности эффективного цифрового управления всеми логистическими про-

цессами и их взаимодействием с рынком транспортных услуг. Внедрение электронного документооборота (EDI) позволило хранить и автоматически обмениваться товарно-транспортными документами. Преимуществами использования EDI являются предварительное оформление документов, сокращение затрат на их оформление, быстрая передача документов, возможность информационного сопровождения груза до места назначения. Цифровое взаимодействие с клиентами реализуется в основном с помощью мобильных приложений, фактически вся торговля логистическими услугами стала электронной.

С электронным документооборотом связано второе важное направление цифровизации – электронное таможенное декларирование [7–9]. При цифровизации таможенного документооборота осуществляется переход к использованию облачных технологий, что приводит к резкому повышению скорости за счет единого хранения таможенных деклараций и других документов в облаке. Применение облачных технологий таможнями позволяет повышать эффективность логистики, например, упорядочивать таможенные декларации и ускорять таможенное оформление.

Третье направление цифровизации, резко повысившее эффективность транспортной логистики, – электронное (RFID – Radio Frequency Identifi

sation) кодирование товаров, их упаковок, контейнеров, что позволяет в любой момент определять их местонахождение и идентифицировать. Возможность осуществлять идентификацию грузовых единиц (паллет, контейнеров и др.) на протяжении всей цепи поставки упростило оперативный и достоверный ввод информации о товаре, грузовой единице, упаковке и т. п., обеспечило автоматизированный учет наличия, движения и расходования товаров, мониторинг и контроль за продвижением продукции. Это снизило затраты, упростило и ускорило процедуры сбора, обработки и выполнения заказов потребителей и процедуры управления запасами.

Четвертое направление в цифровой логистике – ЦТЛЦ, которые служат базовыми элементами в обслуживании международных транспортных коридоров. Ключевые сферы, в которых ЦТЛЦ помогут достичь успеха логистическим компаниям: полная автоматизация и роботизация всех операций на складах с помощью беспилотных транспортировщиков и штабелеров; электронный документооборот и другая информация о перевозках, что ускоряет доставку грузов; гибкое планирование цепи поставок с доставкой точно в срок в конечном итоге снизит логистические затраты за счет сокращения запасов и производства конкретно под заказ; управление запасами позволит уменьшить их объемы и др.

Пятое направление цифровизации – беспилотные грузовые автомобили и дроны для доставки товаров на дом. С помощью специальных датчиков распознавания, камер, радаров, регуляторов скорости осуществляется автономное вождение автомобиля.

Следует отметить, что Республика Беларусь одной из первых стран в ЕАЭС включилась в процессы электронного таможенного оформления. Для расширения возможностей товарооборота стоит задача сопряжения белорусской железной дороги с европейской цифровой системой управления железнодорожным движением ERTMS и внедрение цифрового отслеживания каждого контейнера и цифровых версий МДП.

Второй глобальный тренд – продолжающаяся интеграция между транспортно-логистическими услугами распределенного производства и качественными цифровыми системами управления цепями поставок в условиях кастомизации производства и перехода к глобальной аутсорсинговой логистике, т. е. международной транспортной логистике.

Концепция SCM появилась в конце 1990-х гг. в США, Европе и Японии и начала бурно развиваться. Данная концепция интегрированной логистики, рассматривающая все процессы и всех участников цепи поставок в совокупности, стала решающим фактором обеспечения конкурентоспособности. Считается, что именно SCM-революция положила начало новому этапу развития логистики – Logistic 4.0, – которому новый импульс дала цифровизация логистики.

Современные требования к доставке товара – «от двери к двери», «точно в срок» – при разумной цене логистической услуги, в которую, кроме цены перевозок (как правило, интермодальных), входят

вознаграждение за передачу логистической информации, оплата аренды контейнеров, консолидации партии грузов, деконсолидации и плата за хранение.

Качественные транспортно-логистические процессы должны соответствовать правилу «7R»: Right product («нужный товар»); Right quality («необходимое качество»); Right quantity («необходимое количество»); Right time (должен быть доставлен в нужное время); Right place («нужное место»); Right customer («нужный потребитель»); Right cost («требуемый уровень затрат»).

Качественная логистика быстро реагирует на изменяющиеся потребности клиента. Используемые в логистике виды транспорта и направления поставок меняются с трансформациями запросов клиентов (больше – железнодорожный и автомобильный, меньше – морской, так как является медленным, и авиа из-за своей высокой стоимости. Для построения качественных и эффективных логистических систем возникла необходимость в новых специалистах: логистах-архитекторах, владеющих мультикомпетенциями в сферах закупочной, складской, транспортной, производственной, распределительной логистики и управления всеми процессами с помощью искусственного интеллекта.

Третий глобальный тренд – фрагментация мировой экономики и радикальная переориентация глобальных транспортных потоков. Возникновение нового экономического полюса мира – Китая – ведет к фрагментации мировой экономики: в глобальный мир во главе с США и глобальный мир во главе с Китаем. Это влечет к увеличению товарных потоков, а, следовательно, и логистики внутри данных блоков, чему способствуют санкции, перекрывшие торговые потоки России и американского глобального мира.

Существенные сбои в логистике в связи с пандемией COVID-19 также привели к попыткам сокращения производственных цепочек добавленной стоимости. Кроме того, этому способствует новая промышленная политика Запада, возвращающая свои заводы домой.

Рост рынка агрологистики – составная часть третьего тренда. В мировой торговле доля агропродукции составляет около 5,7 % и непрерывно растет из-за мясомолочной революции в азиатских странах, население которых все больше добавляет в рацион мясной и молочной продукции. В связи с этим растет импорт азиатскими странами мясомолочной продукции. Данный тренд коснулся и Беларуси, которая стремительно наращивает экспорт своей мясной продукции в Китай, что требует особой логистики.

Разумеется, агрологистика это не столько транспортное перемещение агропродукции, сколько транспортное обслуживание производства, переработки и хранения данной продукции. Агрологистика считается важным элементом современного агробизнеса. Следует отметить, что данное направление бурно развивается в Беларуси, особенно в продуктовой ритейле и Е-доставке.

Четвертый глобальный тренд – логистика электронной торговли. Массовые покупки через интернет и требование быстрой и бесплатной доставки товара оказывает давление на логистику: электронная торговля (e-commerce) растет со скоростью 20 % в год и является драйвером спроса на современные транспортно-логистические услуги, а также нового поколения ТЛЦ [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Бурный рост электронной торговли расширил круг перевозчиков цифровыми интеллектуальными компаниями: курьерской и почтовой доставки, экспресс-доставки, умными постаматами.

Отметим, что за последние годы количество зарегистрированных в Беларуси интернет-магазинов увеличилось практически в 20 раз. В 2021 г. в Торговом реестре Республики Беларусь было зарегистрировано 27,3 тыс. интернет-магазинов. Товарооборот интернет-магазинов стремительно растет. В национальном сегменте сети Интернет наибольший удельный вес составляют интернет-магазины, реализующие компьютерную, бытовую технику,

телефоны, строительные материалы, автозапчасти. Перспективными направлениями в разрезе товарных групп являются мебель, детские, спортивные товары, товары для дома, сада, одежда и аксессуары. Увеличение объемов электронной торговли влечет увеличение спроса на складские помещения для массовых товаров. Развитие интернет-торговли в Беларуси сдерживает отсутствие современных логистических систем доставки.

Пятый глобальный тренд – контейнеризация, т. е. постоянное увеличение объемов перевозок грузов в контейнерах. Сегодня в мире более 60 % так называемых контейнеропригодных грузов перевозится в контейнерах, к тому же ежегодно наблюдается рост этого показателя. Контейнеровозы доставляют около четверти мировых товаров по объему и три пятых по стоимости. С 1990 по 2020 г. объем контейнерных перевозок увеличился более чем в 8 раз со среднегодовым темпом роста около 11 % (рисунок 1).

Рисунок 1 – Примерные объемы перевозок контейнеров за 1990–2020 гг., млн TEU

Источник: авторская разработка на основе [11; 12].

Главный тренд в контейнерных перевозках – создание общих стандартов цифровых технологий. Этим занимается специально созданная в 2019 г. Ассоциация цифровых контейнерных перевозок (Digital Container Shipping Assotiation).

Шестой глобальный тренд – экологичная логистика. Транспортно-логистическая отрасль сильно воздействует на окружающую среду. Именно поэтому с каждым годом повышаются экологические требования к транспортным системам: вводятся запреты на использование транспортных средств, загрязняющих окружающую среду, создающих повышенный уровень шума, не оборудованных специальными системами, снижающими опасность при движении и маневрах. Транспортная отрасль становится все более эффективной с точки зрения выбросов углерода, при этом спрос на экологически безопасные решения стремительно растет.

Кроме того, на разных уровнях обсуждается вопрос установки солнечных батарей на крышах

кузовов, также создаются стимулы для использования более экологичных автомобилей, электромобилей, например, за счет дифференцированных налогов. Использование электротранспорта (электроскутеров и электровелосипедов) в курьерских службах также закономерная тенденция.

Для Беларуси значительную экологическую опасность представляют газопроводы и нефтепроводы, проходящие по ее территории. Именно поэтому целесообразно введение страховочного экологического сбора за прокачку нефти и газа.

Строительство МТЛЦ – **седьмой глобальный тренд**. Происходит интеграция между МТЛЦ и разными видами транспорта (железнодорожным, автомобильным), между товарными, информационными, финансовыми потоками. Эффективное управление из МТЛЦ товарными потоками с помощью цифровых технологий обеспечивает максимальный синергетический эффект на основе координации разных видов транспорта и оптимизации внутренних и внешних материальных потоков, разных видов транспорта, а также сопутствующих им

информационных, финансовых и сервисных потоков с целью минимизации общих логистических затрат.

Процесс создания МТЛЦ на территории Беларуси необходимо ускорить, особенно остро данная проблема стоит в Бресте в связи с невозможностью польской железной дороги принимать следующие из Китая длинные железнодорожные составы.

Восьмой глобальный тренд – увеличение инвестиций венчурных фондов в логистические стартапы (логтех-компании). Последние годы характеризуются резким увеличением венчурного капитала в перспективные стартапы разработки высоких технологий для логистики. Другими словами, капитал идет в новые технологии цифровизации, роботизации складских операций, электро-транспорта, беспилотников. По аналогии с финтех-компаниями появились логтех-компании. Они создают не только новые технологии, но и новые бизнес-модели логистики, типа Uber Freight, основанные, например, на шеринге (совместном использовании) транспорта. Наибольший интерес у логтех-компаний вызывает самый сложный и дорогостоящий этап доставок «последняя миля» – на базе цифровых платформ и краудшеринга.

Девятый глобальный тренд – монополизация транспортно-логистической деятельности за

счет концентрации собственности, в том числе посредством слияний и поглощений. В последнее время процесс слияний и поглощений стал доминирующим на рынке транспортно-логистических услуг, развитие коллабораций, кооперации, объединение сервисов идут очень быстрыми темпами. В результате появились транспортно-логистические гиганты, предоставляющие клиенту наиболее выгодные условия за счет экономии на масштабе. Слияниям и поглощениям транспортно-логистических компаний способствует необходимость интеграции всех участников цепи поставок для достижения конечной цели – качественного удовлетворения потребителя.

Десятый глобальный тренд – интенсивное логистическое освоение Нового шелкового пути согласно китайской инициативе «Один пояс и один путь». Поскольку практически половина стран мира вовлечены в китайские проекты вдоль многочисленных ветвей инициативы «Один пояс и один путь» можно считать этот тренд глобальным.

Для Беларуси важно, что рынок железнодорожных перевозок из Китая в Европу стремительно развивается: с 2011 (в марте 2011 г. из Чунцина был отправлен в ЕС первый поезд) по 2021 г. число отправленных поездов возросло более чем в 600 раз, только за 2021 г. их количество увеличилось на 22 % (рисунок 2).

Рисунок 2 – Количество отправленных контейнерных поездов в сообщении «Китай – Европа – Китай», по данным китайских железных дорог

Источник: авторская разработка на основе данных ВТО (www.stats.wto.org).

Заметим, что, по данным китайской статистики, между Китаем и Европой прошло 15 тыс. составов, часть завершили маршрут в России, соответственно не проходя по территории Беларуси. Планируется, что в 2025 г. транзитом через Беларусь проследует 1 млн контейнеров (в 2020 г. их было 550,8 тыс., в 2021 г. – 692,5 тыс.). Ежедневно через Беларусь в 2021 г. по маршруту «Китай – ЕС» в среднем проходило 24 контейнерных поезда. Главная причина стремительного роста контейнерных перевозок «Китай – Европа» – субсидия, предоставляемая властями Китая, которая примерно равна 3,5 тыс. долл. на 40-футовый контейнер, что удешевляет его доставку в ЕС до 5,5 тыс. долл. Этому также во многом способствовала отмена таможенных процедур между Казахстаном, Россией и Беларусью. В направлении «Китай – Европа» перевозятся в основном компьютерное, оптическое и медицинское оборудование, текстиль, из-

делия из пластмассы и резины, парфюмерия, а в обратном – древесина, продукты питания, медицинские принадлежности.

Сбои в транспортной логистике в 2021–2023 гг. вызваны:

- глобальной нехваткой контейнеров и высокой фрахтовкой стоимостью более 11 тыс. долл. за 40-футовый контейнер;
- значительной переориентацией товарных потоков, вызвавшей перегруженность морских портов в Китае, усугубленную пандемией в Шанхае;
- необходимостью смены в Беларуси тягача для автофуры из/в ЕС;
- блокировка Россией черноморских торговых путей.

Проблемы с транспортом, в том числе из-за острой нехватки контейнеров, вызвали существенное проседание международных транспортных услуг в 2020 г., которые восстановились в 2021 г.,

однако в основном из-за роста цен доставки. Общая тенденция – снижение доли транспортных услуг в суммарных экспортных услугах, которая за 20 лет упала с 22,7 до 16,6 %. Снижение роли междуна-

родного транспорта также происходит из-за виртуализации мирового ВВП и снижения его веса в целом. Тем не менее эластичность экспорта транспортных услуг от экспорта товаров колеблется в среднем около 2,785 % (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика изменений эластичности экспорта грузовых транспортных услуг в зависимости от экспорта товаров, %

Источник: авторская разработка на основе данных ВТО (www.stats.wto.org).

Значительно снизились морские перевозки: если их средняя доля в мировом ВВП по обменному курсу с 2006 по 2014 г. составляла 1,8 %, то в 2015–2021 гг. – 0,9 % [13]. Иными словами, в 11 последних лет перемещение за рубеж товаров на 1 млрд долл. дает транспортным компаниям около 28 млн долл.

В на основании проведенного анализа влияния мировых экономических и торговых процессов на международную логистику выделены и проанализированы важнейшие глобальные тренды в современной транспортной логистике, которые оказывают непосредственное влияние на направления и перспективы развития и трансформации белорусской транспортно-логистической системы.

References

1. Karkhova I. Yu. Modern trends and problems of development of international logistics in Russia and abroad // Ros. external economic vestn. – 2013. – No. 6. – P. 90–108.
2. Kovalev M. M., Koroleva A. A., Dutina A. A. Transport logistics in Belarus: state, prospects. – Minsk: Ed. center of BSU, 2017. – 327 p.
3. Koroleva A. A., Dutina A. A. International transport logistics: competitive positions of Belarus: monograph. – Minsk: Ed. center of BSU, 2020. – 143 p.
4. Transportation & Logistics 2030: V. 1: How will supply chains evolve in an energy con-strained low-carbon world? – PwC. 2020. – 64 p.; V. 2: Transport infrastructure – Engine or hand-bracke for global supple chains? – PwC, 2020. – 72 p.; V. 3:

Emerging markets – new hubs, new spokes, new industry leaders? – PwC, 2021. – 64 p.; V.4: Securing the supply chain. – PwC, 2022. – 52 p.

5. Five factors influencing the development of the transport and logistics industry: an overview of trends in the development of transport and logistics in 2019 [Electronic resource] // PwC. – URL: <https://www.pwc.ru/publications/transport-and-logistics-trends-2019.html> (date of access: 05/20/2020).
6. Transportation trends 2020 Deloitte. – 2020. – 32 p.
7. Ryaboy V. Electronic customs as a component of electronic government: state, problems, prospects (Ukrainian experience) // Customs scientific journal. – 2015. – V. 5, No. 2. – S. 168–175.
8. Best Practices at Border Crossings: Trade and Transport Facilitation / OSCE-UNECE Handbook. – 2012. – 308 p.
9. Shimanskaya A. V. Digital transformation of the customs sphere in the conditions of the formation of the digital space of the EAEU // Digital transformation. – 2018. – No. 3 (4). – P. 20–26.
10. Business guide to the general agreement on trade in services // Center du Commerce International – Geneva: Intern. Trade Centre, 2000. – 263 p.
11. Overview of maritime transport. 2021 – Geneva: United Nations. – 2021. – 31 p.
12. Review of maritime transport 2021 / UNCTAD. – Geneva; New York: UN, 2021. – 177 p. (abridged Russian translation: Maritime Transport Review 2021 – Geneva: UN. – 2021. – 32 p.).
13. Review of maritime transport 2021 / UNCTAD. – Geneva; New York: UN, 2021. – 177 p. (abridged Russian translation: Maritime Transport Review 2021 – Geneva: UN. – 2021. – 32 p.).